

CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL DURANTE E PÓS-PERÍODO PANDÊMICO DA COVID-19

Carina Alves Gimenez
Letícia Santos das Montanhas
Micheli da Silva
Jamson Justi
Edrilene Barbosa Lima Justi
Jadson Justi
DOI 10.5281/zenodo.10732446

RESUMO

O presente estudo relata o histórico do *e-commerce* e objetiva apresentar como a pandemia da COVID-19 afetou e/ou impulsionou a expansão do mercado digital, apresentando análise do seu crescimento e desenvolvimento, bem como perspectivas para o futuro no mercado brasileiro. Por meio de uma pesquisa teórica foi possível analisar o impacto da pandemia no comércio, principalmente no que diz respeito aos comércios que migraram parte de sua estrutura física para o digital, aprendendo a lidar com novas mudanças do mercado. Esta pesquisa apresenta dados significativos que comprovam crescimento do mercado digital a partir de 2020 e de como o comércio eletrônico de grandes companhias também tiveram que se adaptar ao “novo normal”, e quais estratégias seguiram para se manter em evidência. Conclui-se que o *e-commerce* está em constante transformação pós-período pandêmico da COVID-19 no Brasil.

Palavras-chave: *e-commerce*; mercado digital; comércio eletrônico.

1 INTRODUÇÃO

Comércio eletrônico é a realização de comunicações e transações de negócios por meio de rede e computadores, mais especificamente a compra e a venda de produtos e serviços, e a transferência de fundos por meio de comunicações digitais (Reedy; Schullo; Zimmerman, 2001). No ano de 2020, a humanidade enfrentou um desafio sem precedentes, a pandemia de COVID-19, que alterou profundamente a forma como se vive, trabalha e consome. Diante desse cenário, o comércio eletrônico emergiu como uma solução vital para a sobrevivência e o crescimento dos negócios, que tiveram que se adaptar às novas exigências e oportunidades do mercado digital. O comércio eletrônico se tornou uma alternativa essencial para os negócios durante a pandemia, que impôs restrições ao comércio físico e mudou o comportamento dos consumidores (Baggio, 2022).

Com alto índice de mortes, todos os países criaram leis para as pessoas se manterem em quarentena dentro de suas casas, afetando diretamente o trabalho físico das pessoas, especialmente o comércio. No Brasil, foi liberado apenas a abertura de comércios de alta necessidade, como mercados e farmácias, e esse resultado refletiu a mudança no comportamento dos consumidores, que passaram a comprar mais pela internet, tanto produtos de primeira necessidade, quanto de lazer e entretenimento. O comércio no geral teve que se adaptar às novas regras, e ao mesmo tempo, conseguir de alguma maneira uma forma de continuar lucrando para não ir à falência. Nesse contexto, os comerciantes tiveram que se adaptar às novas demandas e oportunidades do mercado online, buscando formas de se diferenciar da concorrência e de atrair e fidelizar clientes (Baggio, 2022).

Outrossim, foram criadas diversas estratégias de venda mesmo em quarentena, o principal foi o comércio eletrônico e de seus produtos. Muitos comerciantes aproveitaram o

tempo extra que a população possuía naquele momento para gerar um lucro ainda maior, já que o comportamento dos clientes estava em mutação. As mudanças foram inevitáveis e, mesmo após período pandêmico, os comerciantes perceberam que tinham que mudar seus negócios, para sobrevivência das empresas.

Neste sentido, teve de haver uma atualização nos métodos de vendas. Portanto, o *e-commerce* se consolidou como uma tendência irreversível no mundo dos negócios, que exigiu dos comerciantes uma visão estratégica e inovadora para se destacar no mercado *on-line* (Baggio, 2022). Destarte, esse estudo apresenta uma metodologia integralmente teórica que leva em consideração uma perspectiva narrativa em consonância com o objetivo de apresentar como a pandemia afetou e/ou impulsionou a expansão do mercado digital, apresentando análise do seu crescimento e desenvolvimento, bem como perspectivas para o futuro no mercado brasileiro.

E-COMMERCE

O termo *e-commerce* é a abreviação do termo em inglês *electronic commerce* ou em sua tradução comércio eletrônico, é datado desde 1970 com estudantes do Massachusetts Institute of Technology, no entanto, vendas a distâncias já aconteciam desde os anos 90, com a utilização de televendas (Barreto, 2009). Com a invenção dos primeiros computadores, que não passavam de máquinas grandes para fazer cálculos complexos, o mundo não havia se atentado no grande potencial que tinha a sua frente (Baggio, 2022). Até meados da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), os computadores foram utilizados como armas perante a guerra durante muito tempo, ganhando maior notoriedade com a invenção de versões menores para uso pessoal (Behrens, 2007).

Com a invenção da Internet em 1969, o mundo passou por uma grande revolução, assim como diversas outras criações (Baggio, 2022). A internet veio como uma arma de guerra, como forma dos Estados Unidos obter vantagem sobre a União Soviética durante a guerra fria. Após este período, foi criado o sistema *www* (*word wide web*), e pouco tempo depois, a internet se tornou “pública”, sendo utilizada para diversas outras situações, inclusive nas empresas, como forma de modernizar o trabalho, e principalmente agilizar suas atividades, trazendo no futuro à sociedade, algo bastante prático, o então comércio eletrônico (Corrêa, 2002).

A internet chegou ao Brasil no final dos anos 1980, entretanto, só foi expandida para a comunidade em geral em 1997 (Baggio, 2022). Com sua agilidade, não foi difícil para as mentes empreendedoras verem isso como uma grande oportunidade de se obter novos negócios de forma ágil e prática, assim nascendo o comércio eletrônico no País, onde as pessoas puderam comprar produtos de qualquer parte do mundo por meios eletrônicos, recebendo em sua casa com segurança.

É possível dizer que as primeiras “lojas virtuais” a surgirem na América, foram a Amazon e o Ebay, que enxergaram nessa modalidade, um grande potencial de agilização e maximização de seus lucros. Já no Brasil, esse processo foi um tanto mais lento que nos Estados Unidos. A primeira loja virtual do Brasil foi a *Booknet*, livraria virtual criada pelo economista e escritor carioca Jack London, onde prometia fazer a entrega do produto em até 72 horas, dependendo do local (Baggio, 2022).

VENDAS FÍSICAS, PANDEMIA E *E-COMMERCE*

Antes mesmo da pandemia da COVID-19, o Brasil e o mundo já estavam dando longos passos para a transição das vendas físicas para online, a pandemia apenas impulsionou isto. No Brasil, há uma alta burocracia para se ter uma loja física, tornando as lojas virtuais, uma ótima opção, desde pequenos vendedores que vendem seus produtos de suas casas em plataformas *on-line*, como grandes corporações que podem assim diminuir seus gastos com funcionários, local, entre coisas necessárias para o andamento de uma loja física. Somente em 2019, o

comércio eletrônico faturou R\$ 75,1 bilhões, um aumento de 22,7% se comparado com 2018 (Comércio eletrônico fatura R\$ 75 bilhões [...], 2020).

Há uma grande diferença entre os preços praticados nas lojas físicas e virtuais, o que claramente estimula os clientes a irem cada vez mais para as lojas virtuais, e em diversos casos indo até a loja física apenas para retirar seu pedido. Em 2020, quando o mundo foi atingido pela pandemia, as organizações que ainda não haviam desenvolvido lojas *on-line*, tiveram que correr contra o tempo, pois os clientes saírem de suas casas para ir até as lojas físicas tornou-se uma barreira para as vendas.

Apesar de ainda existir COVID-19, o Brasil e o mundo voltaram às suas atividades normais já no ano de 2022, mesmo com o comércio físico, ele vem perdendo espaço para o comércio virtual, devido a praticidade, preço e velocidade na entrega de produtos que já estão em estoque. Grande parte das lojas, atualmente, mesmo possuindo seus locais físicos, ainda mantém suas lojas online, em alguns casos possuem sites próprios, mas em sua maioria, fazem parte de *marketplaces* como Mercado Livre, Magazine Luiza, Shopee, Amazon, entre diversos outros, onde podem continuar com suas vendas *on-line* sem a necessidade de abrirem seus próprios sites, e nem de se preocuparem com manutenção ou mesmo investimento contra ataques cibernéticos, mantendo a segurança tanto do vendedor, quanto do cliente. A seguir na Figura 1 é possível observar o crescimento do comércio eletrônico no Brasil no ano de 2017 até 2022.

Faturamento em bilhões de reais (R\$) do comércio eletrônico no Brasil de 2017-2022

Fonte: ABComm Forekast (2023a, 2023b).

Há grandes expectativas para o aumento em 2023, especialistas acreditam que possa chegar a um valor de R\$ 185,7 bilhões. Na Figura 2 é possível ver isto, e a expectativa de aumento para os próximos anos.

Estimativa de faturamento em bilhões de reais (R\$) do comércio eletrônico no Brasil a partir de 2023

Fonte: ABComm Forekast (2023a, 2023b).

ADAPTAÇÃO DAS EMPRESAS FÍSICAS PARA UM NOVO CENÁRIO

Durante o período pandêmico que o Brasil e o mundo vivenciaram, as empresas independentemente do porte precisaram se reinventar e se adaptar com a nova realidade que a pandemia da COVID-19 trouxe. Uma das formas que as empresas recorreram em busca de se manter no mercado foi a imersão no mundo digital, e o *e-commerce* foi um grande aliado nesse período para as empresas (D’Arc, 2021).

A COVID-19 gerou grandes mudanças no processo de compras e de vendas, o que fez com que as empresas inovassem tanto em seus serviços quanto em seus produtos, já que para evitar a propagação do vírus, foi estabelecido o distanciamento social, e juntamente o *lockdown*, para que assim fosse evitado o maior fluxo de pessoas, gerando um grande impacto para o comércio físico, afetando assim o seu funcionamento normal. As empresas precisaram procurar formas para se adaptar a essas novas mudanças geradas pela COVID-19, modificando então as maneiras de trabalhar e de oferecer os seus serviços e produtos, migrando então para o trabalho remoto e adotando estratégias como: *drive thru*, *delivery*, atendimento personalizado para assim conseguir atender as necessidades dos seus consumidores (EBLUE SOLUTIONS, 2021).

É possível observar que as pequenas e médias empresas foram as que enfrentaram maior desafio para se adaptar as essas mudanças que a COVID-19 trouxe, uma vez que esses pequenos empreendedores tem uma série de dificuldades para implementar novas tecnologias, já que para isso requer um investimento, e muitas das vezes esses pequenos negócios não possuíam um “fôlego financeiro”, o que dificultou para essas empresas acompanharem as mudanças necessárias para conseguir se manter no mercado. Nesse período muitas empresas não suportaram as consequências que a pandemia trouxe, o que resultou no fechamento de suas portas, e de acordo com o Ministério da Economia brasileiro, mais de 1,4 milhão de empresas fecharam suas portas em 2021 (TERRA, 2022).

Contudo, observa-se que a pandemia foi um período muito desafiador para as empresas, no entanto, as mudanças geradas foi algo positivo no processo operacional, trazendo consigo grandes melhorias tanto para a organização quanto para o consumidor. Vê-se hoje que apesar desse período ter sido um momento de desafios e incertezas, pode-se perceber que foi essencial para desencadear e acelerar novas maneiras das empresas oferecerem seus serviços e produtos com mais eficiência e eficácia, obtendo assim maiores resultados.

CRESCIMENTO DAS EMPRESAS NO PERÍODO PANDÊMICO E PÓS PANDÊMICO

Apesar da pandemia ter causado diversos problemas para a economia mundial, ela também gerou grandes oportunidades para as empresas, pois as medidas adotadas no combate ao vírus, tais como isolamento social e o *lockdown*, alavancaram o crescimento de empresas de grande porte, como a Magazine Luiza, Mercado Livre, Shoppe, Amazon, Americanas e diversas outras. Essas restrições que foram adotadas impulsionaram o crescimento do *e-commerce* não só no Brasil, como em todo mundo.

Pode-se observar o crescente aumento dessas empresas no decorrer do período pandêmico. É notório que esse crescimento foi influenciado pelas restrições geradas pela pandemia, e de acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em parceria com a Neotrust, o crescimento nas vendas foi de 68% na comparação com 2019, elevando a participação do *e-commerce* no faturamento total do varejo, que passou de 5% no final de 2019 para um patamar acima de 10% em alguns meses de 2020. Ainda de acordo com a associação, é possível destacar também que mais de 20,2 milhões de consumidores realizaram pela primeira vez uma compra pela internet em 2020, e que 150 mil lojas passaram a vender também por meio das plataformas digitais. No total, foram mais de 301

milhões de compras pela Internet (Comércio eletrônico fatura R\$ 75 bilhões [...], 2020).

A seguir, na Figura 3, observa-se alguns dados do crescimento do *e-commerce* de algumas empresas.

Quantidade de acessos e crescimento em porcentagem (%) por períodos

Marca	Setor	Acessos em mar./21	Crescimento início da pandemia (Mar/21 vs. Fev/20)	MoM (Mar/21 vs. Fev/21)	YoY (Mar/21 vs. Mar/20)
MercadoLivre	Varejo	279.506.523	12%	9%	23%
Americanas	Varejo	136.867.054	36%	12%	38%
Amazon Brasil	Varejo	93.183.536	63%	17%	52%
Casas Bahia	Varejo	87.986.288	116%	24%	113%
Magazine Luiza	Varejo	84.124.770	57%	16%	62%
AliExpress	Importados	41.344.513	33%	19%	41%
Shopee	Importados	39.051.120	1852%	25%	1954%
Samsung	Eletrônicos & Eletrodomésticos	29.207.003	78%	17%	80%
Elo7	Varejo	27.677.394	3%	6%	30%
Extra	Varejo	27.471.345	84%	29%	70%

Fonte: E-Commerce Brasil (2021).

O *e-commerce* brasileiro enfrentou grandes desafios neste processo. O comportamento do consumidor mudou, exigindo mais qualidade e segurança nas compras *on-line* e com a inflação em alta, a confiança do consumidor diminuiu, e as taxas de juros se tornaram pouco convidativas ao consumo. Além disso, com a inflação em alta e as taxas de juros desfavoráveis ao consumo, o mercado varejista teve um desempenho irregular entre 2022 e início de 2023, já que o setor teve que lidar com crises financeiras, desemprego e restrições sanitárias, que impactaram negativamente as vendas *on-line*. Apesar disso, o número de lojas virtuais no Brasil aumentou quase 6,20% em 2022, comparado ao ano anterior, alcançando a média de 1,6 milhões de lojas *on-line*.

Entre as empresas que se destacaram no *e-commerce* brasileiro, estão Mercado Livre, Casas Bahia e Amazon, que apresentaram recuperações e balanços financeiros expressivos em 2022 e 2023, e se consolidaram como as maiores do setor. Essas companhias conseguiram manter o ritmo de crescimento dos últimos anos, mesmo diante do ciclo de alta de juros em andamento. Por outro lado, algumas empresas como Magazine Luiza e Lojas Americanas acumularam forte queda das ações em 2022, essas empresas tiveram dificuldades para manter o ritmo de crescimento que vinham apresentando nos anos anteriores, diante da concorrência acirrada. Na Figura 4 é possível analisar a previsão do mercado de varejo em porcentagem.

Previsão de penetração do *e-commerce* no varejo brasileiro (em %) a partir de 2023

Fonte: Goldman Sachs (apud Amorim, 2022).

Uma das consequências positivas da pandemia foi a aceleração do processo de transformação digital das empresas no Brasil. Esse cenário também impulsionou o comércio eletrônico, que cresceu 41% desde 2020 e ganhou novos 13 milhões de consumidores, de acordo com um estudo da Ebit/Nielsen. Além disso, houve um aumento em torno de 400% (+500.000 novas aberturas de lojas virtuais), superando uma média inicial que seria de apenas 10.000 novas aberturas de lojas virtuais, conforme dados da ABComm Forekast (2023a, 2023b).

No entanto, nem todas as empresas conseguiram se adaptar à nova realidade e enfrentam desafios e concorrências. Por exemplo, a Americanas vem lidando com processos judiciais e perdendo preferência no mercado para suas concorrentes como a Amazon e o Mercado Livre, que despontam cada vez mais entre os consumidores (Gradilone, 2023). Empresas como Magazine Luiza, Amazon, Americanas e Mercado Livre, detêm mais de 70% das vendas online no Brasil desde o início da pandemia, com o Mercado Livre liderando o faturamento anual em torno de 68 bilhões, seguida pela Americanas faturando 42 bilhões, a Magazine Luiza com 40 bilhões e a Amazon em torno de 10 bilhões em mercadorias vendidas, conforme um artigo da Transformação Digital (Madureira, 2023). Na Figura 5 é possível observar a participação no mercado *on-line* destas grandes empresas:

Participação de mercado das líderes do e-commerce no Brasil, e previsão a partir de 2023

Fonte: Goldman Sachs (apud Amorim, 2022).

Uma das consequências da pandemia foi a mudança no comportamento dos consumidores e no mercado digital, e a aceleração do comércio eletrônico no Brasil, que registrou um crescimento expressivo em 2020 e 2021. As empresas tiveram que se adaptar a esse novo cenário, investindo em ferramentas e tecnologias que melhorassem a experiência de compra online, proporcionando assim uma melhor navegabilidade e experiência de compra para os consumidores. Além disso, tiveram que repensar e refazer suas estratégias de marketing, apostando em campanhas do mês e em mídias sociais (Schiavini, 2021).

Mesmo com o fim do isolamento social e a retomada gradual do comércio físico em

2021, o mercado online continuou em alta, registrando um aumento de 47% no crescimento do *e-commerce*. Segundo a ABComm Forekast (2023a, 2023b), os dados apontam que as vendas *on-line* no Brasil cresceram 34,76% em 2020, com um faturamento de R\$ 150,82 bilhões. Em 2021, o crescimento foi de 28,45%, com um faturamento estimado de R\$ 169,59 bilhões. Em 2022, houve um declínio para 9,5%, com um faturamento de R\$ 169,59 bilhões. O *e-commerce* no Brasil ainda apresenta um cenário positivo para 2023, com perspectiva de um ano ainda melhor, com o crescimento para R\$ 185,7 bilhões. A projeção para os próximos anos é de que o *e-commerce* brasileiro mantenha uma taxa de crescimento anual de 20%, a maior entre alguns países, e quase duas vezes maior que a média mundial (11,3%). Essa pesquisa indica que o *e-commerce* brasileiro também se destaca no cenário mundial, com uma taxa de crescimento anual estimada em 18% até 2025.

A Figura 6 apresenta em bilhões vendas realizadas desde 2018 com projeção para 2024.

Fonte: Amorim (2022).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A evolução do *e-commerce* e o impacto da COVID-19 no mercado digital foram temas de muitos estudos e análises. Uma das principais tendências observadas foi o aumento da participação dos *marketplaces*, plataformas ou sites que reúnem vários vendedores, como o Mercado Livre e a Amazon, que já são estruturados no comércio eletrônico. Segundo ABComm Forekast (2023a, 2023b), os *marketplaces* representaram 78% das vendas *on-line* em 2020 e foram considerados a forma mais satisfatória de comprar pela internet por 86% dos brasileiros.

A pandemia também trouxe novos consumidores e novas lojas para o *e-commerce*, que cresceu 68% em relação a 2019 e dobrou sua participação no varejo brasileiro. A expectativa é que esse crescimento se mantenha na pós-pandemia, com consumidores adaptados à praticidade e aos benefícios do comércio *on-line*, com maior confiança nos sistemas de pagamento e entrega, e com a lucratividade das empresas que investiram em inovação e qualidade nos seus serviços. A Figura 7 mostra a comparação em porcentagem entre sites e plataformas de *e-commerce* no Brasil e seu crescimento, de 2015 a 2020.

Tipo de plataforma utilizada (sites x tipo de plataforma)

Fonte: Bigdata Corp. (2020).

O *e-commerce* brasileiro tem perspectivas de crescimento expressivo entre 2020 e 2024, com estimativas de que o setor avance a uma taxa anual de 17,3%, e registre uma média anual de 20,7% em vendas. Segundo uma pesquisa realizada pela Mundi Map e *E-commerce* Brasil, em 2021, o comércio online respondeu por 58% das vendas dos lojistas e alcançou um faturamento recorde de R\$150,82 bilhões, um aumento de mais de R\$18 bilhões em relação a 2020 (E-Commerce Brasil, 2021). Já em 2022, o *e-commerce* brasileiro faturou R\$169,59 bilhões, de acordo com a projeção realizada pela ABComm Forekast (2023a, 2023b). Para 2023, a previsão é que o segmento movimente R\$185,7 bilhões. O *e-commerce* já vinha se expandindo gradualmente antes da pandemia, mas ganhou mais força em 2020, com a entrada de mais empresas no ambiente virtual e o crescimento do número de usuários, pedidos e frequência no Brasil. Além disso, a pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo mostra que 70% dos consumidores brasileiros pretendem continuar comprando mais pela internet do que costumavam antes da pandemia, indicando uma possível mudança permanente nos hábitos de consumo.

A Figura 8 mostra o crescimento ano a ano em porcentagem.

Fonte: Bigdata Corp. (2020).

Tornou-se essencial oferecer serviços e produtos pela internet ao consumidor, e o comércio eletrônico é um setor em ascensão, que deve crescer 56% até 2024, de acordo com as projeções do mercado. Esse segmento tem apresentado um desempenho muito superior ao do comércio tradicional nos últimos anos, impulsionado pela demanda dos consumidores por serviços e produtos online. Segundo dados da Ebit/Nielsen, o faturamento do *e-commerce* brasileiro cresceu 41% em 2020, alcançando R\$ 87,4 bilhões. Algumas empresas, como Americanas, Magazine Luiza, Mercado Livre e Amazon, se destacam entre as mais acessadas pelos clientes, representando 72% do tráfego total do setor (ABComm Forekast, 2023a, 2023b).

Diante desse cenário, é fundamental que as empresas invistam em processos digitais eficientes nas áreas de vendas, marketing e logística, além de acompanhar os fatores macro e microeconômicos que podem afetar o seu funcionamento. Por exemplo, a pandemia trouxe novos desafios e oportunidades para o comércio eletrônico, exigindo adaptações rápidas e inovadoras.

Segundo os dados da Finaria, consultoria italiana, em divulgação da Forbes, acredita-se que as vendas no varejo *e-commerce* devem chegar a 3,4 trilhões de dólares em 2025, esses números revelam que o futuro do *e-commerce* é estável, sem sinais de queda (D’Arc, 2021). No Figura 9 é demonstrado esse crescimento desde 2017 até 2025.

Receita no mercado do comércio eletrônico, de 2017 a 2025 (em trilhões de US\$)

Fonte: D’Arc (2021).

Percebe-se que nesses últimos anos, tanto os processos operacionais, quanto os processos logísticos das empresas, sofreram transformações significativas. Basta observar a rapidez com que as compras online são entregues ao cliente, muita das vezes bem antes do prazo estipulado pelo vendedor.

Acredita-se que cada vez mais os processos sejam melhorados, dessa forma podendo alcançar pessoas que ainda não se familiarizaram com a ideia de realizar compras online, ou seja, a tendência desse mercado é sem dúvida de crescimento constante.

As empresas físicas que ainda não adentraram no mundo digital precisarão se adaptar. A pandemia foi um grande sinalizador e gatilho para mudança, e isso não é apenas uma tendência, mas sim uma questão de necessidade. Empresas que não emergirem no mundo digital provavelmente não conseguirão permanecer no mercado, uma vez que é preciso acompanhar o que está acontecendo ao seu redor, para que seja possível criar estratégias para sempre estar à frente de seus concorrentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do período incerto em que a população vivenciou na pandemia, por meio dos dados apresentados, é evidente o aumento do lucro das empresas por intermédio do comércio

eletrônico, que trouxe maior praticidade para vendedores e clientes. Até mesmo os pequenos comércios e microempreendedores foram obrigados a se adaptar, tornando assim o acesso dos clientes mais fácil e rápido.

A praticidade obtida com o *e-commerce*, possibilitou aos consumidores pesquisarem os melhores produtos com os melhores preços, sem a necessidade de saírem de casa, e a situação da pandemia forçou até mesmo os clientes mais inseguros com compras *on-line*, como por exemplo pessoas de mais idade, a se tornarem menos céticas, e passaram a confiar nas vendas *on-line* de sites, especialmente de aplicativos, trazendo assim uma grande e nova porcentagem de consumidores.

Portanto, é inevitável o aumento neste nicho de comércio nos próximos anos. Já é possível ver este

aumento por meio da ampla gama de aplicativos criados por lojas, atraindo consumidores com diversos cupons de desconto, que não podem ser usados nas lojas físicas, gerando um aumento expressivo em suas vendas *on-line*.

REFERÊNCIAS

ABCOMM-FOREKAST. *Crescimento do e-commerce brasileiro* [anual]. São Paulo, 2023a. Disponível em: <https://dados.abcomm.org/crescimento-do-ecommerce-brasileiro>. Acesso em: 27 out. 2023.

ABCOMM-FOREKAST. *Previsão de vendas online*. São Paulo, 2023b. Disponível em: <https://dados.abcomm.org/previsao-de-vendas-online>. Acesso em: 27 out. 2023.

AMORIM, Lucas. Invasão amarela: o futuro do Mercado Livre na América Latina. *Exame*, São Paulo, 25 fev. 2022. Não paginado. Disponível em: <https://www.idv.org.br/noticia/invasao-amarela-o-futuro-do-mercado-livre-na-america-latina/>. Acesso em: 27 out. 2023.

BAGGIO, Andreza Cristina. *E-commerce: o avanço tecnológico e as relações consumidor-fornecedor*. Curitiba: InterSaberes, 2022.

BARRETO, Ricardo Menna. Contrato eletrônico como cibercomunicação jurídica. *Revista Direito GV*, São Paulo, v. 5, n. 2, p. 443-458, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rdgv/a/gKxwQFW98C4yS4v5xNQXP7F/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 27 out. 2023.

BEHRENS, Marilda Aparecida. O paradigma da complexidade na formação e no desenvolvimento profissional de professores universitários. *Educação*, Porto Alegre, v. 30, n. 63, p. 439-455, 2007. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/2742/2089>. Acesso em: 27 out. 2023.

BIGDATA CORP. *O perfil do e-commerce brasileiro*. Rio de Janeiro, 2020. Não paginado. Disponível em: <https://newsroom.br.paypal-corp.com/download/2020.08.+Perfil+E-Commerce+2020.pdf>. Acesso em: 27 out. 2023.

COMÉRCIO ELETRÔNICO FATURA R\$ 75 BILHÕES no Brasil em 2019: segundo estudo da NeoTrust, valor corresponde a uma alta de 22,7% em relação ao ano anterior. *Valor Online*, Rio de Janeiro, 13 fev. 2020. Não paginado. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/02/13/comercio-eletronico-fatura-r-75-bilhoes-no-brasil-em-2019.gh.html>. Acesso em: 27 out. 2023.

CORRÊA, Gustavo Testa. *Aspectos jurídicos da Internet*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. D'ARC, Tânia. *O futuro do e-commerce: 10 tendências para os próximos anos*. Cuiabá: SmartHint, [2023?]. Não paginado. Disponível em: <https://www.smarthint.co/futuro-do-ecommerce/>. Acesso em: 27 out. 2023.

EBLUE SOLUTIONS. *O futuro do e-commerce pós pandemia*. Belo Horizonte, 2021. Blog. Não paginado. Disponível em: <https://ebluesolutions.com/blog/o-futuro-do-e-commerce-pos-pandemia/>. Acesso em: 27 out. 2023.

E-COMMERCE BRASIL. *O crescimento dos marketplaces em 2021*. [S.l.], 2021. Não paginado. Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/o-crescimento-dos-marketplaces-em-2021>. Acesso em: 27 out. 2023.

E-COMMERCE BRASIL. *Vendas no e-commerce batem marca de R\$ 118,6 bilhões no 1º semestre no Brasil*. [S.l.], 2022. Não paginado. Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/vendas-e-commerce-bilhoes-semester-brasil>. Acesso em: 27 out. 2023.

GRADILONE, Cláudio. *Americanas perde R\$ 8,4 bilhões em valor de mercado: perda equivale à capitalização da Minerva e da Arezzo, em dia que o volume de ações negociadas cresceu 2.080%*. São Paulo: Forbes Brasil, 2023. Não paginado. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-money/2023/01/americanas-amer3-perde-r-84-bilhoes-em-valor-de-mercado/>. Acesso em: 27 out. 2023.

MADUREIRA, Daniele. *Americanas fica atrás de Amazon e Mercado Livre em lembrança de marca, diz pesquisa: NielsenIQEbit mostra que site deixou de ser o preferido do brasileiro desde a metade de 2020*. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, 27 fev. 2023. Não paginado. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2023/02/amazon-e-mercado-livre-sao-mais-lembrados-que-americanas-por-consumidor-diz-levantamento.shtml>. Acesso em: 27 out. 2023.

REEDY, Joel; SCHULLO, Shauna; ZIMMERMAN, Kenneth. *Marketing eletrônico: a integração de recursos eletrônicos ao processo de marketing*. Tradução: James Sunderland Cook. São Paulo: Bookman, 2001.

SCHIAVINI, Rodrigo. *Crescimento do e-commerce na pandemia é fruto de investimentos e muito trabalho*. Curitiba: Sebrae, 2021. Disponível em: <https://comunidade-apps.pr.sebrae.com.br/comunidade/artigo/crescimento-do-e-commerce-na-pandemia-e-fruto-de-investimentos-e-muito-trabalho>. Acesso em: 27 out. 2023.

TERRA. *Mais de 1,4 milhão de negócios encerraram as atividades em 2021 no país*. [S.l.], 12 ago. 2022. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/mais-de-14-milhao-de-negocios-encerraram-as-atividades-em-2021-no-pais,d5380dbd2b9efba447c0de64d60d30d3caxg5f1w.html>. Acesso em: 27 out. 2023.

CONSIDERATIONS ABOUT ELECTRONIC COMMERCE IN BRAZIL DURING AND AFTER THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD

ABSTRACT

This study reports on the history of e-commerce and aims to present how the COVID-19 pandemic affected and/or boosted the expansion of the digital market, presenting an analysis of its growth and development, as well as perspectives for the future in the Brazilian market. Through theoretical research, it was possible to analyze the impact of the pandemic on commerce, especially with regard to businesses that migrated part of their physical structure to digital, learning to deal with new market changes. This research presents significant data that proves the growth of the digital market from 2020 onwards and how the e-commerce of large companies also had to adapt to the “new normal”, and what strategies they followed to stay in the spotlight. It is concluded that e-commerce is in constant transformation after the COVID-19 pandemic period in Brazil.

Keywords: E-commerce. Digital market. E-commerce.

CONSIDERACIONES SOBRE EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN BRASIL DURANTE Y DESPUÉS DEL PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19

RESUMEN

Este estudio informa sobre la historia del comercio electrónico y tiene como objetivo presentar cómo la pandemia COVID-19 afectó y/o impulsó la expansión del mercado digital, presentando un análisis de su crecimiento y desarrollo, así como perspectivas de futuro en el Mercado brasileño. A través de una investigación teórica, fue posible analizar el impacto de la pandemia en el comercio, especialmente en lo que respecta a los negocios que migraron parte de su estructura física a lo digital, aprendiendo a enfrentar los nuevos cambios del mercado. Esta investigación presenta datos significativos que prueban el crecimiento del mercado digital a partir de 2020 y cómo el comercio electrónico de las grandes empresas también tuvo que adaptarse a la “nueva normalidad”, y qué estrategias siguieron para mantenerse en el foco. Se concluye que el comercio electrónico está en constante transformación después del período de pandemia de COVID-19 en Brasil.

Palabras clave: Comercio electrónico. Mercado digital. Comercio electrónico.

Informações dos Autores

Carina Alves Gimenez

Instituição de Origem : Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
E-mail : carina.gimenez@ufms.br
ORCID: <https://ORCID.org/0000-0002-3555-392X>

Letícia Santos das Montanhas

Instituição de Origem : Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
E-mail : santos_montanhas@ufms.br
ORCID: <https://ORCID.org/0000-0001-8767-5411>

Micheli da Silva

Instituição de Origem : Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
E-mail : micheli_silva@ufms.br
ORCID: <https://ORCID.org/0009-0007-6738-1548>

Prof. Dr. Jamson Justi

Instituição de Origem : Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
E-mail : jamson.justi@ufms.br
ORCID: <https://ORCID.org/0000-0002-7121-4079>

Profa. Dra. Edrilene Barbosa Lima Justi

Instituição de Origem : Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
E-mail : edrilene@gmail.com
ORCID: <https://ORCID.org/0000-0003-0281-2603>

Prof. Dr. Jadson Justi

Instituição de Origem : Universidade Federal do Amazonas
E-mail : jadsonjusti@gmail.com
ORCID: <https://ORCID.org/0000-0003-4280-8502>